

CLINICAL FEATURES OF ESCHERICHIOSIS IN CHILDREN

Yusupov Shavkat Raximboyevich

Ibraximova Hamida Rustamovna

Masharipova Shoxista Sabirovna

Sadullayev Siroj Ernazarovich

Urgench branch Tashkent medical academy, Urgench, Uzbekistan.

Abstract: In children infected with antibiotic-resistant strains of *Escherichia coli* causing acute diarrheal diseases (ADD), the illness began acutely and was accompanied by pronounced symptoms of intoxication, including weakness, lethargy, irritability, loss of appetite, sleep disturbances, nausea, and vomiting. The clinical manifestations varied depending on the severity of the disease.

Keywords: Diarrheal diseases, escherichiosis, clinical features, children, *E. coli* infection, gastroenteritis.

Introduction: Diarrheal diseases are among the most widespread and frequently occurring health issues globally, imposing a significant economic burden and attracting attention from researchers worldwide. These illnesses can have a particularly severe and prolonged course in children, which in turn contributes to increased mortality rates and has prompted ongoing investigation by medical specialists. In children, *E. coli* infections typically present with acute gastrointestinal dysfunction and systemic intoxication. The toxic syndrome is often severe and prolonged, sometimes resulting in death. In neonates, the disease usually has a milder course; however, in some cases, severe toxic-septic forms with fatal outcomes can occur depending on premorbid conditions and the strain type.

During the first six months of life, particularly in infants with unfavorable premorbid backgrounds and early artificial feeding, the disease presents with pronounced toxicosis, exicosis, rapid weight loss, intense vomiting, frequent yellowish watery stools, meteorism, and sometimes intestinal paresis. Complications such as pneumonia, urinary tract infections, and toxic myocarditis are common, and the mortality rate remains high despite intensive treatment.

In children older than six months, both mild and severe forms are observed. Older children generally experience milder disease manifestations resembling simple gastroenteritis.

Objective: To study the age-related clinical characteristics of acute diarrheal diseases (escherichiosis) in children.

Materials and Methods: The study included 60 pediatric patients infected with antibiotic-resistant *E. coli* strains (main group) and 60 patients infected with antibiotic-sensitive strains (control group). The clinical course of the disease in both groups was analyzed.

Results and discussion: The patients were divided into two age groups: from 1 to 3 years and from 3 to 7 years. In both groups, the majority of cases (85.0% and 81.6%, respectively) were children aged 1 to 3 years. When the severity of the disease was assessed, mild forms were not observed in either group. Moderate and severe forms were mostly seen in children aged 1 to 3 years. However,

severe cases were more common in the main group (36.6%) compared to the control group (23.6%). The diagnosis was confirmed bacteriologically in all patients from both groups. Hospitalization data showed that most children in the control group were admitted on days 3–5 of illness, while 83.0% of patients in the main group were hospitalized within the first 1–2 days.

The duration of intoxication and gastrointestinal symptoms was notably longer in children infected with antibiotic-resistant *E. coli* strains. In all cases, the disease started with fever, lethargy, weakness, and chills. The duration of fever was 3.3 ± 2.3 days in the main group and 3.1 ± 2.3 days in the control group, correlating with disease severity. Inflammatory signs of the gastrointestinal tract were present in both groups, but they lasted longer in the main group compared to the control group.

Conclusion: In children with acute diarrheal disease (ADD) caused by antibiotic-resistant *E. coli* strains, the illness had an acute onset and was marked by severe intoxication symptoms such as weakness, lethargy, irritability, loss of appetite, sleep disturbances, nausea, and vomiting. Clinical signs were dependent on the severity of the disease. Gastrointestinal inflammation persisted longer in the main group than in the control group.

References:

1. Ибрахимова, Х. Р., Нурллаев, Р. Р., & Артиков, И. А. (2019). Влияние паразитарных болезней на особенности развития туберкулеза у детей, проживающих в Хорезмской области. *Наука, техника и образование*, (9 (62)), 68-72.
2. Ibrakhimova, H. R., Sadullaev, S. E., & Nurllayev, R. R. (2023). SPREAD OF MYOCARDIAL INFARCTION AMONG THE POPULATION OF THE KHOREZM REGION. *IMRAS*, 6(7), 328-332.
3. Машарипова, Ш. С., Ибрахимова, Х. Р., & Машарипов, С. М. (2023). Анализ эпидемиологических особенности диарейных заболеваний у детей южного приаралья. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(15), 884-887.
4. Oblokulov, A., Kholov, U., Oblokulova, Z., & Ibrakhimova, X. (2019). Clinical and laboratory characteristics of giardiasis in adults. *New day in medicine. Scientific and practical journal*, 1(1).
5. Artikov, I. A., Sadullaev, S. E., Ibrakhimova, H. R., & Abdullayeva, D. K. (2023). *RELEVANCE OF VIRAL HEPATITIS EPIDEMIOLOGY*. *IMRAS*, 6 (7), 316–322.
6. Rustamovna, I. H. (2024). PATHOGENETIC PRINCIPLES OF ACUTE INFECTIOUS INTESTINAL INFECTIONS AND FEATURES OF CLINICAL COURSE AMONG CHILDREN OF DIFFERENT AGES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 357-365.
7. Ibrakhimova, H. R., Matyakubova, O. U., Sadullaev, S. E., & Abdullayeva, D. K. (2023). HELMINTISES IN CHILDREN AMONG THE POPULATION IN UZBEKISTAN. *IMRAS*, 6(7), 323-327.
8. Аскарлова, Р. И., Юсупов, Ш. Р., & Ибрахимова, Х. Р. (2020). Анализ причин развития туберкулеза у детей и подростков. *Главный редактор–ЖА РИЗАЕВ*, 27.
9. Ибрахимова, Х. Р., & Облокулов, А. Р. (2019). Современный взгляд на распространенность и патогенетические аспекты паразитарных заболеваний у детей. *Новый день в медицине*, 1(25), 30-34.

10. Аскарлова, Р. И., & Юсупов, Ш. Р. (2021). Анализ случаев туберкулеза с ВИЧ-инфекцией у больных в противотуберкулезном диспансере Хорезмской области. *Процветание науки*, (4 (4)), 43-52.
11. Юсупов, Ш. Р., Абдуллаева, Д. К., Машарипова, Ш. С., & Матякубова, О. У. (2020). Применение пектина в комплексной терапии при острых кишечных инфекциях. *Вестник науки и образования*, (5-2 (83)), 51-56.
12. Атаджанова Ойдин Нуруллаевна, Хасанова Мохира Фархадовна, Юсупов Шавкат Рахимбаевич, & Аскарлова Роза Исмаиловна (2024). ТУБЕРКУЛЕЗ У ПАЦИЕНТОВ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА НА ЭТАПЕ СТАЦИОНАРНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ. *Вестник науки и образования*, (4 (147)-1), 65-68.
13. Аскарлова, Р. И., & Юсупов, Ш. Р. (2023). ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИСТЬЕВ ПОДОРОЖНИКА В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Современный мир, природа и человек: сборник материалов XXII-ой*, 80.
14. Юсупов, Ш. Р., Аитов, К. А., Савилов, Е. Д., Абдуллаева, Д. К., & Умиров, С. Э. (2023). Этиологическая характеристика хронических вирусных Гепатитов в хореЗмской области Узбекистана. *Байкальский медицинский журнал*, 2(2), 37-44.
15. Рузибаев, Р. Ю., Юсупов, Ш. Р., & Сапаева, Ш. А. (2021). МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ. In *Инновационные технологии, экономика и менеджмент в промышленности* (pp. 227-229).
16. Юсупов, Ш. Р. (2020). Туберкулез в Хорезмской области/International Scientific Review of the Problems of Natural Sciences and Medicine. USA/2020 год апрель/стр, 16-23.
17. Нуралиев, Н. А., Нуралиева, Х. О., & Юсупов, Ш. Р. (2014). О" Программе мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращение катастрофы экосистем в Приаралье". *Журнал теоретической и клинической медицины*, (4), 43-45.
18. Облокулов, А. Р., Нарзиев, И. И., Холов, У. А., Ниязов, Г. Э., & Юсупов, Ш. Р. (2018). Особенности течения кишечного лямблиоза у взрослых. *Новый день в медицине*,(1), 21.
19. Аскарлова, Р. И., Юсупов, Ш. Р., & Ибрахимова, Х. Р. (2020). Анализ причин развития туберкулеза у детей и подростков. *Главный редактор–ЖА РИЗАЕВ*, 27.
20. Машарипова, Ш. С., Матякубова, О. У., & Артиков, И. А. (2025). РАЗВИТИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ. *Научный Импульс*, 3(29), 355-359.
21. Nurillaev, R. R., & Matyakubova, O. U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL STRUCTURES OF DIARRHEAL DISEASES IN THE KHOREZM REGION. *PEDAGOG*, 6(2), 126-129.
22. Sabirovna, M. S., & Sobir, M. (2023). UDC: 619: 616.995. 132.6 IMMUNE STATUS OF ADULTS AND CHILDREN WITH AN ALLERGIC BACKGROUND DIAGNOSED WITH ENTEROBIOSIS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 24-28.
23. Sadullaev, S. E., & Sh, M. D. (2023). THE COURSE OF CORONAVIRUS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC HEPATITIS Masharipova Sh. S Masharipov S. *Научный импульс*, 78.
24. Сабировна, Ш., & Машарипова, А. И. А. Садуллаев Сирож Эрназарович, и Абдуллаева Дилфуза Кадамовна. 2022.«. ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ ГЕПАТИТОВ». *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 573-77.

25. Садуллаев, С. Е., Машарипова, Ш. С., & Машарипов, С. (2023). КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19, У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. *Международный журнал образования, социальных и гуманитарных наук*. Finland Academic Research Science Publishers, 11(9), 851-856.
26. Sadullayev, S. E. (2023). FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION. *Научный Фокус*, 1(8), 457-462.
27. Nurullayev, R. R., & Sadullayev, S. E. (2023). DIAREYALI KASALLIKLARNING EPIDYEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI. *World of Science*, 6(9), 64-67.
28. Аскарлова, Р. И., Юсупов, Ш. Р., Машарипова, Ш. С., & Машарипова, Х. К. (2019). Эпидемиология легочного туберкулеза. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY LVII International correspondence scientific and practical conference* (pp. 96-100).
29. Матякубова, О. У., Машарипова, Ш. С., Ибрахимова, Х. Р., & Нуруллаев, Р. Р. (2022). КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ В. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 565-568.
30. Ibrakhimova, H. R. (2023). THE PREVALENCE OF PARASITES IN THE CHILD POPULATION WITH THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL PATHOLOGY OF ORGANS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1-5.
31. Ibrakhimova, H. R., & Artikov, I. A. (2023). CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(15), 103-108.
32. Ибрахимова, Х. Р., Отажанов, Ш. З., & Матякубова, О. У. (2019). ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МЕНИНГИТ У БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES AND MEDICINE* (pp. 96-104).
33. Машарипова Шохиста Собировна, & Матякубова Ойша Уриновна (2020). Течение ВИЧ/СПИД инфекции у больных туберкулезом легких. *European science*, (3 (52)), 110-112. doi: 10.24411/2410-2865-2020-10302
34. Matyakubova, O. U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF CHICKENPOX AMONG CHILDREN IN THE KHAREZM REGION. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 11-14.
35. Машарипова Шохиста Сабировна, & Матякубова Айша Уриновна (2020). Кумысолечение ослабленных детей в Хорезмском регионе. *Наука, образование и культура*, (2 (46)), 49-51. doi: 10.24411/2413-7111-2020-10201
36. Машарипова, Ш. С. (2020). Матякубова Айша Уриновна Кумысолечение ослабленных детей в Хорезмском регионе. *Наука, образование и культура*, 2, 46.
37. Sadullayev, S. E. (2024). THE COURSE OF NOSOCOMIAL PNEUMONIA IN PATIENTS ON LONG-TERM ARTIFICIAL LUNG VENTILATION. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(26), 80-84.

38. Рахматуллаева, Ш. Б., Муминова, М. Т., Нурматов, А. Х., & Саъдуллаев, С. Э. (2023). Особенности течения COVID-19 у детей с коморбидной патологией. Педиатрия. Восточная Европа, (3 Часть 12), 436-442.
39. Sadullayev, S. E., Abdullayeva, D. K., Ibragimov, S. J., & Yoqubov, Q. Y. (2024). ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF DIARRHEAL DISEASES IN CHILDREN IN THE SOUTHERN ARAL REGION. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(2), 345-351.
40. Tuychiev, L. N., Khudaykulova, G. K., Eraliev, U. E., Djuraeva, N. K., & Sadullaev, S. E. (2023). A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF COVID-19 REHABILITATION.
41. Yusupov, S. R., Sadullayev, S. E., Yoqubov, Q. Y., & Ibragimov, U. M. (2025). HOMILADOR AYOLLAR ORASIDAGI QIZILCHA: XUSUSIYATLARI, XAVFLARI VA OLDINI OLISH. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 3(3), 286-293.
42. Yusupov, S. R., Sadullayev, S. E., & Yoqubov, Q. Y. (2025). GEPATITLAR FONIDA KORONAVIRUS INFEKSIYASINING KECHISHI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 3(3), 294-303.
43. Машарипова, Ш. С., Ибрахимова, Х. Р., Нурллаев, Р. Р., & Садуллаев, С. Э. (2023). ТЕЧЕНИЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ. Scientific Impulse, 2(16), 1172-1178.
44. Ибадуллаева, С. С., Кенжаева, М. А., & Пулатов, Ш. К. (2017). СОВРЕМЕННЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРЮШНОГО ТИФА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. In Young scientists' and mentors' non-standart congress (pp. 147-151).
45. Urinovna, M. O., Kadamovna, A. D., Axmedjonovich, A. I., & Salibayevna, I. S. (2025). CLINICAL FEATURES OF HYMENOLEPIASIS IN CHILDREN. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(5), 340-346.
46. Urinovna, M. O., Kadamovna, A. D., Axmedjonovich, A. I., & Salibayevna, I. S. (2025). CLINICAL FEATURES OF SALMONELLOSIS IN CHILDREN. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(5), 333-339.
47. ARTIQOV, I., & ABDULLAYEVA, D. (2025). THE SPREAD OF DIARRHEAL DISEASES IN THE KHOREZM REGION. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(3), 672-677.
48. ARTIQOV, I., & ABDULLAYEVA, D. (2025). CHICKENPOX: AMONG YOUNG CHILDREN IN KHOREZM REGION. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(3), 678-683.